

OTIMIZAÇÃO DA EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: UMA ABORDAGEM BASEADA EM HEURÍSTICAS PARA O PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DE MÁXIMA COBERTURA

 DOI: 10.5281/zenodo.20190117

Matheus Costa Frade

Bacharel em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) com estudos no exterior em Engenharia Industrial pela Milwaukee School of Engineering (MSOE) nos EUA. Especialista em Gerenciamento de Projetos. Trabalho na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais com atuação nas áreas de administração e planejamento, parcerias e desenvolvimento institucional. Também atuou na função de Coordenador e Professor do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do campus Arcos, neste mesmo Instituto.

E-mail: matheuscfrade@gmail.com | Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8368280107440122>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5553-9949>

RESUMO

Este trabalho aborda o Problema de Localização de Máxima Cobertura (MCLP) aplicado ao contexto da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPT). O objetivo é selecionar municípios para a instalação de novos *campi*, maximizando a população em idade escolar atendida. Para solucionar este problema, classificado como NP-difícil, propõe-se uma abordagem computacional composta por uma heurística construtiva gulosa, refinada por um algoritmo de busca local e otimizada via meta-heurística *Variable Neighborhood Search* (VNS). Experimentos realizados utilizando matrizes de distâncias rodoviárias reais entre os municípios brasileiros demonstram a viabilidade da ferramenta para apoio à tomada de decisão estratégica em políticas públicas.

Palavras-chave: Problema de Localização de Máxima Cobertura, Heurísticas, Meta Heurísticas, Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

ABSTRACT

This paper addresses the Maximum Coverage Location Problem (MCLP) applied to the expansion of the Brazilian Federal Network of Professional, Scientific and Technological Education (Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPT). The objective is to select municipalities for the installation of

new campuses, maximizing the school-age population served. To solve this NP-hard problem, a computational approach is proposed that combines a greedy constructive heuristic, refined by a local search algorithm and optimized through the Variable Neighborhood Search (VNS) metaheuristic. Experiments conducted using real road distance matrices between Brazilian municipalities demonstrate the tool's feasibility as a decision-support instrument for strategic public policy planning in education.

Keywords: Maximum Coverage Location Problem, Heuristics, Metaheuristics, Federal Network of Professional, Scientific and Technological Education.

1. Introdução

A trajetória da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPT) teve início em 1909, com a criação das primeiras Escolas de Aprendizizes Artífices [MEC, 2009]. Já sua configuração atual surgiu por meio da Lei nº 11.892, sancionada no fim de 2008. Tal norma não apenas reconheceu oficialmente a rede, todavia impulsionou a formação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) [Brasil, 2008]. Com isso, diversos tipos de escolas passaram a integrar esse sistema - entre eles os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), unidades técnicas vinculadas a universidades públicas federais e ainda o Colégio Técnico Pedro II.

A RFEPT hoje se destaca pela grande presença pelo país, chegando a todos os estados com cerca de 680 campi, servindo mais de 1,5 milhão de alunos [MEC, 2024]. Embora ofereça formação em áreas técnicas e superiores, seu objetivo principal é estimular o avanço econômico e social nas diversas regiões, levando ensino público qualificado para zonas menos acessadas, além de apoiar pesquisas práticas e criativas. Esse alcance amplo surgiu após um plano de interiorização lançado em 2005, dividido em etapas progressivas. Antes disso, no ano de 2002, havia somente 140 instituições, conhecidas como pré-expansão. A fase inicial do crescimento - entre 2005 e 2007 - trouxe 60 novos institutos voltados principalmente para locais sem infraestrutura educacional ou distantes dos grandes centros urbanos. Na sequência, entre 2007 e 2010, foi iniciada a Fase II dentro do plano voltado à educação; nesse momento, o MEC definiu locais onde seriam erguidos 150 campi, desde que houvesse apoio das administrações locais (municípios). Mais tarde, de 2011 a 2014, entrou em vigor a etapa seguinte com foco em expandir para 208

unidades, como forma de reduzir diferenças entre regiões no acesso a treinamentos técnicos.

Recentemente, o governo federal anunciou mais uma fase de expansão da RFEPT. Esta nova expansão pretende implantar cem novas unidades até 2026 [Brasil, 2024]. Conforme informado pelo MEC, para escolher onde serão implantadas as novas unidades, foram considerados parâmetros como áreas sem Institutos Federais ou com poucas pessoas cursando técnico integrado ao ensino médio [MEC, 2025]. Em vista da disponibilidade orçamentária restrita e necessidades espalhadas por um país de característica continental, decidir os pontos exatos dessas instalações vira uma tarefa difícil - ainda assim crucial - para garantir maior retorno social do dinheiro aplicado.

O problema de escolher onde aplicar recursos públicos para beneficiar mais pessoas pode ser descrito com ferramentas matemáticas conhecidas como Problema de Localização de Máxima Cobertura (MCLP). Proposto inicialmente por Church e ReVelle [1974], esse modelo tenta posicionar p unidades em pontos estratégicos, desde que elas consigam atender ao maior número possível de indivíduos dentro de um limite pré-definido de distância ou tempo (S). Neste caso, quem precisa do serviço são jovens na faixa etária escolar - futuros estudantes - enquanto a noção de alcance depende das vias terrestres existentes entre cidades. Neste trabalho, ao invés de considerar trajetos diretos hipotéticos ou ainda distâncias euclidianas (linha reta), adotou-se pelo uso matrizes de distâncias e tempos de deslocamento rodoviário reais, conforme metodologia de Carvalho et al. [2021], tornando os resultados mais condizentes com as condições reais dos transportes no Brasil. O MCLP está dentro dos problemas classificados como NP-difícil. À medida que sobe a quantidade de municípios no Brasil ($n = 5570$) ou o número de instalações, o tempo exigido para calcular a resposta ideal aumenta muito rápido - de forma quase impossível com métodos tradicionais quando os dados são grandes. Por conta disso, estratégias baseadas em regras práticas, como heurísticas e metaheurísticas, acabam sendo as melhores opções para alcançar resultados razoáveis sem gastar muito tempo computacional. Neste estudo, é desenvolvida uma ferramenta composta por três etapas distintas: primeiro, usa-se uma Heurística Gulosa (*Greedy*) para montar uma solução inicial; depois, aplica-se uma Busca Local do para melhorá-la; por fim, emprega-se a Metaheurística VNS - a *Variable Neighborhood Search* - com o objetivo de explorar diferentes soluções e obter desempenho superior.

2. Descrição do Problema

Como já destacado anteriormente, o desafio de ampliar a RFEPT pode ser enquadrado como uma instância do Problema de Localização de Máxima Cobertura (MCLP), originalmente apresentado por Church e ReVelle [1974]. Nesta seção, detalhamos a formulação matemática empregada para modelar a seleção dos municípios que receberão as novas unidades.

O MCLP é essencialmente um problema de otimização locacional, no qual se busca posicionar um número limitado de instalações em uma rede para cobrir a maior demanda possível. Um ponto de demanda é considerado coberto se estiver a uma distância ou tempo de viagem igual ou inferior a um limite estabelecido, de ao menos uma das instalações.

Dessa forma, o problema pode ser formalizado da seguinte maneira. Considere-se:

- $I = \{1, \dots, m\}$ o conjunto de pontos de demanda (municípios com população em idade escolar);
 - $J = \{1, \dots, n\}$ o conjunto de locais candidatos à instalação dos novos *campi*;
- d_i a demanda associada ao ponto i (população de 14 a 24 anos, por exemplo);
 p o número máximo de novos *campi* a serem instalados;
 S o raio máximo de cobertura aceitável, em distância ou tempo;
 $dist_{ij}$ a distância (ou tempo) entre o ponto de demanda i e o local candidato j .

Define-se o conjunto de cobertura $N_i = \{j \in J \mid dist_{ij} \leq S\}$, que inclui os locais candidatos capazes de atender o ponto de demanda i .

As variáveis de decisão são:

- x_j : variável binária que vale 1 se um *campus* for instalado no local j , e 0 caso contrário.
- y_i : variável binária que vale 1 se o ponto de demanda i for coberto por pelo menos um *campus* instalado, e 0 caso contrário.

O modelo de programação linear para o MCLP é dado por:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i \in I} d_i y_i \quad (1)$$

Sujeito a:

$$\sum_{j \in N_i} x_j \geq y_i, \forall i \in I \quad (2)$$

$$\sum_{j \in J} x_j = p \quad (3)$$

$$x_j \in \{0,1\}, \forall j \in J \quad (4)$$

$$y_i \in \{0,1\}, \forall i \in I \quad (5)$$

A função objetivo (1) visa maximizar a demanda total coberta. As restrições do tipo (2) asseguram que um ponto de demanda só pode ser considerado coberto ($y_i = 1$) se houver pelo menos uma instalação aberta em seu conjunto de cobertura. A restrição (3) limita o número total de novas instalações a p . As restrições (4) e (5) estabelecem a binariedade das variáveis.

Neste estudo, leva-se em conta também a cobertura já existente, pois a Rede Federal possui unidades em operação (excluindo a expansão de 100 novos campi prevista até 2026). Assim, a demanda de municípios já atendidos por campi existentes não é incluída na função objetivo, ou, de forma equivalente, esses municípios são pré-definidos com $y_i = 1$, direcionando a otimização para o ganho adicional proporcionado pelas novas unidades.

3. Metodologia

Para resolver o MCLP no contexto da expansão da Rede Federal, optou-se por uma abordagem em camadas, composta por construção inicial, refinamento e otimização avançada. Essa escolha se justifica pela natureza NP-difícil do problema, que torna métodos exatos impraticáveis para instâncias grandes (até 5.570 municípios), demandando heurísticas e meta-heurísticas para soluções de boa qualidade em tempos razoáveis [Souza, 2024].

3.1. Representação da Solução

A definição da estrutura para representar uma solução é um passo chave no design de algoritmos de otimização. Aqui, adotamos uma representação por inteiros, mais apropriada para problemas de subconjuntos como o MCLP do que a binária convencional. Uma solução S é expressa por um vetor (ou lista) de tamanho p , contendo os códigos IBGE únicos dos municípios selecionados para os novos campi.

$$S = \{j_1, j_2, \dots, j_p\}$$

Onde cada $j_k \in J$ corresponde a um município candidato distinto. Essa forma garante que a solução sempre tenha exatamente p elementos, facilitando operadores

de vizinhança e evitando a geração de soluções inválidas quanto ao limite de *campi* a serem instalados.

3.2. Heurística Construtiva Gulosa (*Greedy*)

O estágio inicial envolve a criação de uma solução viável por meio de uma heurística gulosa. Essas heurísticas partem de uma solução vazia e adicionam elementos progressivamente, guiadas por uma métrica de benefício imediato [Souza, 2024].

No contexto do MCLP, esta abordagem assemelha-se ao algoritmo *Greedy Adding* (GA) descrito por Church e ReVelle. O critério guloso adotado neste trabalho foi o ganho marginal de cobertura. O processo inicia com um conjunto solução vazio $S = \emptyset$. Em cada iteração, seleciona-se o município candidato $j \in J$ que maximiza a demanda adicional atendida, isto é, a soma da população dos municípios que passariam a ser atendidos pela instalação de um campus em j e que ainda não estão cobertos por nenhum *campus* previamente selecionado ou existente. O procedimento, descrito no Algoritmo 1, repete-se p vezes até completar o número de *campi*. Para maior eficiência computacional, utilizamos operações vetoriais sobre matrizes esparsas, o que permitiu calcular o ganho marginal de todos os candidatos simultaneamente. Essa estratégia evitou a iteração individual sobre cada candidato, reduzindo substancialmente o tempo de execução.

Algoritmo 1: Heurística Construtiva Gulosa

```
1: procedure GREEDY(J, D, p, C_pre)
2:   S ← ∅
3:   Cobertos ← C_pre
4:   enquanto |S| < p faça
5:     MelhorCandidato ← Nulo
6:     MelhorGanho ← -∞
7:     para cada j ∈ (J \ S) faça
8:       // Calcula demanda coberta por j que ainda não está em Cobertos
9:       NovosCobertos ← Cobertura(j) \ Cobertos
10:      Ganho ← Soma(Demanda(i) para i ∈ NovosCobertos)
11:      se Ganho > MelhorGanho então
12:        MelhorGanho ← Ganho
13:        MelhorCandidato ← j
14:      fim se
15:    fim para
16:    se MelhorCandidato ≠ Nulo e MelhorGanho > 0 então
```

```
17: S ← S ∪ {MelhorCandidato}
18: Cobertos ← Cobertos ∪ Cobertura(MelhorCandidato)
19: senão
20: pare // Não há mais ganho possível
21: fim se
22: fim enquanto
23: retorne S
24: fim procedure
```

3.3. Heurística de Busca Local (*Local Search*) (*Best Improvement*)

A solução obtida pela heurística gulosa, embora construída a partir de escolhas localmente vantajosas, frequentemente converge para ótimos locais (subótimos). Para superar essa limitação, implementou-se um procedimento de busca local. A estrutura de vizinhança é baseada em operações de troca (swap): remove-se um município da solução corrente e insere-se um município candidato que ainda não pertencia a ela. Essa abordagem de substituição visando melhoria da cobertura segue a lógica introduzida no contexto do MCLP pelo algoritmo *Greedy Adding with Substitution* (GAS) de Church e ReVelle.

Neste trabalho, foram implementadas e comparadas duas estratégias clássicas de exploração da vizinhança:

- Best Improvement: em cada iteração, toda a vizinhança da solução corrente é avaliada de forma exaustiva, sendo executado o movimento que proporciona o maior ganho positivo na função objetivo [Souza, 2024].
- First Improvement: a vizinhança é percorrida sequencialmente até que se identifique o primeiro movimento com ganho positivo ($\Delta > 0$), o qual é aplicado imediatamente, sem necessidade de avaliar as trocas restantes [Souza, 2024].

O espaço de vizinhança é composto por todas as trocas possíveis entre cada município selecionado $j_{rem} \in S$ (município a ser removido) e cada candidato $j_{add} \in J \setminus S$ (município a ser adicionado) são consideradas. O ganho líquido (Δ) de uma troca é calculado considerando a demanda recém-coberta por j_{add} (que ainda não era atendida), subtraída da demanda que deixará de ser coberta exclusivamente devido à remoção de j_{rem} , e acrescida de qualquer demanda recuperada após a substituição. O procedimento encerra-se quando nenhum movimento na vizinhança for capaz de melhorar a solução corrente.

Algoritmo 2: Busca Local (*Best Improvement*)²

```
1: procedure LOCAL_SEARCH(S, J)
2:   Melhorou ← Verdadeiro
3:   enquanto Melhorou = Verdadeiro faça
4:     Melhorou ← Falso
5:     MelhorDelta ← 0
6:     MelhorTroca ← Nulo
7:     para cada j_rem ∈ S faça
8:       para cada j_add ∈ (J \ S) faça
9:         Delta ← CalcularBeneficioTroca(j_rem, j_add)
10:        se Delta > MelhorDelta então
11:          MelhorDelta ← Delta
12:          MelhorTroca ← (j_rem, j_add)
13:        fim se
14:      fim para
15:    fim para
16:    se MelhorTroca ≠ Nulo e MelhorDelta > 0 então
17:      ExecutarTroca(S, MelhorTroca)
18:      Melhorou ← Verdadeiro
19:    fim se
20:  fim enquanto
21:  retorne S
22: fim procedure
```

3.4. Meta-heurística *Variable Neighborhood Search* (VNS)

Para superar as limitações da busca local e explorar o espaço de soluções de forma mais ampla, empregamos a meta-heurística *Variable Neighborhood Search* (VNS). Proposta por Mladenović e Hansen (1997), o VNS muda sistematicamente as estruturas de vizinhança para escapar de ótimos locais [Hansen et al., 2017]. Neste trabalho, as vizinhanças $N_k(k = 1, \dots, k_{max})$ são baseadas no grau de perturbação: a k -ésima vizinhança inclui soluções obtidas por substituições aleatórias de k municípios na solução atual (*shaking* ou agitação). O algoritmo alterna agitação e busca local. Se a solução pós-busca local for superior à incumbente, reinicia-se na primeira vizinhança ($k = 1$); caso contrário, aumenta-se k para maior diversificação.

² O Algoritmo 2 apresenta o pseudocódigo da variante *Best Improvement* da busca local, adotada como estratégia principal nos experimentos devido à sua capacidade de alcançar soluções de maior qualidade. A variante *First Improvement*, também implementada e avaliada em algumas instâncias de teste, difere essencialmente nas linhas 8–13: em vez de avaliar todas as trocas possíveis para identificar o maior ganho, a exploração da vizinhança é interrompida assim que se encontra o primeiro movimento com ganho na função objetivo, aplicando-se imediatamente a troca correspondente e reiniciando a iteração externa.

Algoritmo 3: Variable Neighborhood Search (VNS)

```
1: procedure VNS(S_inicial, k_max, MaxIter)
2:   S_best ← S_inicial
3:   S_curr ← S_inicial
4:   Iteracoes ← 0
5:   enquanto Iteracoes < MaxIter faça
6:     k ← 1
7:     enquanto k ≤ k_max faça
8:       // 1. Agitação (Shaking): Perturbação aleatória de tamanho k
9:       S_linha ← GerarVizinhoAleatorio(S_curr, k)
10:
11:       // 2. Busca Local: Refinamento
12:       S_duas_linhas, Z_novo ← BuscaLocal(S_linha)
13:
14:       // 3. Mudança de Vizinhaça
15:       se Z_novo > Z(S_curr) então
16:         S_curr ← S_duas_linhas
17:         se Z(S_curr) > Z(S_best) então
18:           S_best ← S_curr
19:         fim se
20:         k ← 1 // Sucesso: retorna para vizinhaça menor
21:       senão
22:         k ← k + 1 // Falha: expande a vizinhaça (maior perturbação)
23:       fim se
24:     fim enquanto
25:     Iteracoes ← Iteracoes + 1
26:   fim enquanto
27:   retorne S_best
28: fim procedure
```

3.5. Aspectos Computacionais Importantes

A ferramenta proposta foi implementada utilizando a linguagem de programação Python (versão 3.13.7). As principais bibliotecas utilizadas incluem Pandas e GeoPandas para estruturação e análise espacial dos dados, NumPy para operações vetoriais e SciPy para álgebra linear esparsa.

O Problema de Localização de Máxima Cobertura (MCLP) com possibilidade de aplicação aos 5.570 municípios brasileiros gera uma matriz de cobertura de dimensão 5570×5570 . Embora uma representação densa desta matriz consuma aproximadamente 31 milhões de entradas, a natureza geográfica do problema implica que a matriz é altamente esparsa: um município cobre apenas um pequeno subconjunto de vizinhos dentro do raio S (por exemplo, 100 km). A grande maioria das entradas na matriz de adjacência é nula (zero).

Para otimizar memória e processamento, modelamos a matriz no formato CSR (Compressed Sparse Row) do SciPy, armazenando apenas valores não nulos, o que acelera operações e acessos durante as buscas.

4. Resultados

Os testes computacionais visaram avaliar a efetividade, o desempenho e a robustez da abordagem (*Greedy*, Busca Local e VNS) no MCLP para a expansão da Rede Federal.

Os experimentos ocorreram em um PC com processador AMD Ryzen 3 3100 4-Core (3.59 GHz), 16 GB de RAM, GPU NVIDIA GTX 1660 Super (6 GB), rodando Windows 11 Pro 64 bits (versão 25H2).

Foram executadas 100 instâncias de teste divididas em 9 grupos estratégicos (G1 a G9), abrangendo desde a varredura nacional por estado até cenários de escala massiva e simulações de reestruturação da rede (*greenfield*).

As configurações detalhadas das instâncias experimentais (parâmetros por grupo, número de novas unidades, raios de cobertura, etc.) encontram-se no Anexo A. Os resultados completos (valores individuais de Z, tempos de execução e índices por instância) estão disponíveis no Anexo B.

4.1. Qualidade da Solução e Contribuição das Etapas

Primeiramente, analisamos o desempenho da função objetivo (Z). A **Figura 1** apresenta a média da população coberta, expressa em escala logarítmica, discriminada por grupo de instâncias e por etapa do algoritmo. Nota-se que a heurística construtiva gulosa (*Greedy*) captura a porção mais expressiva da demanda total, formando uma base robusta de cobertura desde o início do processo.

Figura 1. Média da Função Objetivo (Z)

Contudo, uma análise restrita a indicadores percentuais seria insuficiente. Embora as etapas de refinamento — busca local e, sobretudo, VNS — gerem incrementos aparentemente modestos, na faixa de 1% a 5% na maioria das instâncias, esses valores ganham relevância considerável quando interpretados à luz da escala demográfica brasileira.

Os resultados do grupo G9 (Grande Escala) ilustram bem essa importância. Neles, a aplicação do VNS ampliou a cobertura em mais de 300.000 indivíduos adicionais nas instâncias referentes à Região Sudeste e ao cenário nacional (todo o Brasil). Tal acréscimo corresponde aproximadamente à população total de municípios de porte médio no país — cidades que, em geral, abrigam entre 100 mil e 500 mil habitantes, conforme classificações usuais adotadas pelo IBGE e estudos sobre urbanização brasileira.

Nesse sentido, sob a perspectiva de políticas públicas educacionais, cada cidadão adicional representado significa uma oportunidade concreta de acesso à formação técnica e profissional. Assim, o investimento computacional extra demandado pelas etapas de refinamento revela-se plenamente justificado, pois contribui de maneira efetiva para uma alocação mais eficiente e equitativa dos recursos públicos.

A **Figura 2** detalha a distribuição desses ganhos percentuais, com maior variabilidade em cenários greenfield ou regiões complexas, reforçando a importância do VNS para superar ótimos locais.

A **Figura 2** apresenta a distribuição dos ganhos percentuais obtidos pelo VNS em relação à solução inicial, discriminada por grupo de instâncias. Observa-se uma variabilidade considerável entre os grupos, com destaque para os cenários mais desafiadores.

Essa maior variabilidade em cenários como greenfield ou de alta densidade populacional reforça a relevância da meta-heurística VNS: ela se mostra especialmente valiosa justamente nos casos onde a busca local convencional tende a estagnar em ótimos locais, permitindo ganhos que justificam seu custo computacional adicional.

Figura 2. Distribuição de Melhoria Percentual (VNS vs Inicial)

4.2. Desempenho Computacional

A viabilidade prática da ferramenta para aplicações interativas, como apoio a decisões em tempo real por parte de gestores públicos, está diretamente ligada ao seu tempo de resposta. A **Figura 3** exibe o tempo médio de execução de cada etapa do algoritmo, expresso em escala logarítmica, discriminado por grupo de instâncias.

Figura 3. Tempo Médio de Execução por Etapa

Os resultados revelam um padrão consistente: as etapas iniciais — heurística gulosa (Greedy) e busca local — demandam tempos extremamente reduzidos, mesmo nos grupos mais extensos. Essa rapidez é essencial para permitir iterações rápidas e ajustes interativos pelo usuário. Em contraste, a meta-heurística VNS representa o principal componente do custo computacional, consumindo a maior parte do tempo total em praticamente todos os grupos. Esse comportamento é esperado e inerente ao método: o VNS realiza múltiplas iterações de perturbação (*shaking*) e refinamento local em vizinhanças de diferentes ordens (até k_{max}), o que implica uma exploração mais ampla e profunda do espaço de soluções.

A **Figura 4** reforça a justificativa para o investimento computacional adicional: ela exhibe o ganho marginal médio em Z (população coberta adicional) proporcionado por cada etapa, também em escala logarítmica, discriminado por grupo de instâncias.

Figura 4. Ganho Marginal Médio por Etapa

Os dados mostram um padrão bastante consistente: a heurística gulosa (Greedy) responde pela maior parte do ganho absoluto em todos os grupos. A busca local (LS) contribui com incrementos menores, mas ainda perceptíveis, especialmente em instâncias de complexidade intermediária. Outro aspecto relevante reside na meta-heurística VNS. Mesmo depois que a busca local já alcançou convergência (ou estagnação), o VNS consegue gerar ganhos adicionais, em especial nas instâncias de teste com escalas maiores como no caso dos grupos G7 e G9, por exemplo.

4.3. Análise de Convergência e Eficiência Temporal

Um ponto chave para a usabilidade do método implementado é saber em que etapa o algoritmo atinge sua melhor solução. A **Figura 5** mostra a distribuição das instâncias conforme a fase de convergência final.

Figura 5. Distribuição da Etapa de Convergência Final

Aproximadamente 55% das instâncias convergem já na heurística gulosa (Greedy), sobretudo nos casos de topologia simples. Cerca de 25% demandam a busca local para alcançar a solução final, enquanto uns 20% precisam do VNS completo — concentrados nos grupos mais desafiadores (G7, G9 etc.). A pequena fração “Não definido” corresponde a um teste específico no Distrito Federal, onde a instância apresentou cobertura inicial total, dispensando novas unidades. Isso confirma o comportamento adaptativo do algoritmo: rápido em cenários fáceis e exploratório nos complexos, onde o VNS faz diferença real.

A **Figura 6** mostra a distribuição do Índice de Eficiência Temporal da convergência (0 = convergiu cedo; 1 = convergiu só no final do tempo limite).

Figura 6. Distribuição do Índice de Eficiência Temporal da Convergência

O histograma exibe uma distribuição bimodal evidente: um pico forte perto de 0 (muitas instâncias convergem rapidamente, deixando tempo sobrando) e uma cauda longa em direção a 1 (casos complexos que aproveitam o orçamento de tempo para refinamento). A mediana baixa (0,003) e o Q75 em 0,007 confirmam que a maioria das instâncias é resolvida de forma eficiente, enquanto os poucos casos mais difíceis justificam o limite de tempo adotado.

A **Figura 7** estratifica o Índice de Eficiência Temporal por grupo de instâncias, permitindo uma visão mais detalhada do comportamento do algoritmo em diferentes escalas e configurações.

Figura 7. Eficiência Temporal da Convergência por Grupo

Observa-se que a mediana permanece baixa na maioria dos grupos, incluindo o G9 (Grande Escala), o que confirma a boa escalabilidade geral do método. No entanto, o grupo G9 apresenta outliers notáveis na faixa superior (até ~0,05–0,06), indicando que certas configurações topológicas nacionais — especialmente aquelas com alta densidade populacional ou dispersão geográfica complexa — demandam um esforço computacional bem acima da média para atingir a convergência.

4.4. Discussão de Cenários Estratégicos

Os experimentos permitiram extrair *insights* valiosos sobre a estrutura da rede atual:

4.4.1. Impacto da Rede Legada e Cenário Greenfield

No grupo G7, a comparação entre a rede existente (com unidades já instaladas) e um cenário idealizado sem restrições legadas (*Greenfield*) revelou diferenças claras de desempenho. Ao permitir liberdade total na escolha dos locais, o modelo conseguiu cobrir mais população, o que aponta para um custo de oportunidade associado às decisões históricas de localização.

É importante ressaltar que esse resultado não implica a necessidade de fechar ou mover *campi* atuais — algo impraticável do ponto de vista econômico e social. A rede hoje reflete investimentos acumulados ao longo de décadas, baseados em informações demográficas e prioridades regionais de épocas passadas. O cenário *Greenfield* serve, portanto, como referência teórica de eficiência máxima. Ele ajuda a identificar, por exemplo, regiões que, devido a migrações recentes ou mudanças populacionais, ficaram com cobertura insuficiente, orientando assim os novos investimentos para preencher essas lacunas.

4.4.2. Métricas de Distância vs. Tempo

Nas instâncias da Região Norte, especialmente no Amazonas, a otimização considerando tempo de viagem (limite de 1h30min) gerou configurações de rede diferentes daquelas obtidas com distância em quilômetros. A infraestrutura da região é marcada por barreiras fluviais, o que faz com que o tempo real de deslocamento

seja mais representativo do que a distância linear. O algoritmo demonstrou flexibilidade para incorporar a realidade local, desde que a matriz de impedância utilizada reflita corretamente as condições de transporte.

4.4.3. Escalabilidade

O teste final com a instância "BRASIL" ($p = 10$ a $p = 100$) confirmou a capacidade da ferramenta de lidar com o país inteiro. Mesmo com 5.570 municípios e uma matriz de adjacência completa, o VNS conseguiu entregar soluções consistentes dentro do limite de 120 segundos. Esse resultado demonstra que gestores podem realizar simulações em escala nacional de forma prática e em tempo aceitável para processos decisórios.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho alcançou o objetivo proposto: desenvolver e validar uma ferramenta computacional que auxilie decisões estratégicas na expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao formular o problema como um MCLP, a abordagem reduziu a influência de fatores subjetivos ou políticos, priorizando critérios técnicos voltados à maximização da população atendida.

Os experimentos mostraram que a combinação proposta — heurística gulosa + busca local + VNS — oferece um bom equilíbrio entre qualidade da solução e tempo de processamento. Três conclusões principais emergem da análise:

- Escalabilidade e eficiência: a ferramenta lidou com cenários nacionais (5.570 municípios) em até 120 segundos, tempo compatível com uso interativo. O algoritmo se adapta bem: converge rapidamente em casos simples e aproveita o tempo disponível para refinar soluções em situações mais complexas.
- Impacto social do refinamento: a heurística gulosa cria uma base sólida, mas o VNS se mostrou essencial em regiões de alta densidade populacional. Ganhos percentuais pequenos (1–5%) representam, em números absolutos, centenas de milhares de jovens a mais com acesso à educação técnica — justificativa suficiente para o custo computacional adicional.
- Diagnóstico da rede atual: a comparação com cenários Greenfield expôs ineficiências herdadas da expansão histórica, destacando vazios de cobertura

criados por mudanças demográficas recentes. A ferramenta se revela útil para mapear essas lacunas e orientar investimentos futuros.

Embora o VNS baseado em trajetória tenha se mostrado eficaz, a escala nacional do problema sugere potencial de melhoria com métodos populacionais que exploram o espaço de busca de forma paralela.

Como principal sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a transição para um Algoritmo Genético Memético (MA). Diferente do VNS (que evolui uma única solução), o MA trabalha com uma população simultânea de soluções, permitindo cruzamentos (crossover) para combinar características promissoras de diferentes configurações. Os procedimentos de refinamento desenvolvidos aqui (busca local e VNS) seriam incorporados como operadores de melhoria local, aplicados a cada indivíduo após o cruzamento. Essa combinação exploraria melhor o espaço global e local simultaneamente.

Outras linhas promissoras incluem:

- Evoluir para o MCPL, incorporando limites de vagas por campus;
- Adotar otimização multiobjetivo, equilibrando maximização de cobertura com redução de desigualdades regionais (utilizando indicadores como IDH, IVS, entre outros).

Em resumo, a aplicação de heurísticas e meta-heurísticas em políticas públicas educacionais mostra-se não apenas viável, mas necessária. A ferramenta aqui desenvolvida não pretende substituir o gestor, mas enriquecer o processo decisório, assegurando que recursos limitados sejam direcionados, com base em critérios matemáticos rigorosos, ao maior impacto social possível.

Anexo A – Configurações das Instâncias Experimentais

ID	Grupo de Teste (Qtd)	Configurações Gerais (UF, P)	Configurações de Cobertura (Raio, Métrica, Modo)	Configurações Busca Local (Estratégia, Iter)	Configurações VNS (k, Iter, Tempo)	Razão de Escolha da Instância
G1	Varredura Nacional (27)	UF: AC a TO (Todas) P: 5	Raio: 100 km Métrica: Distância Greenfield: Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 5 Iter: 1000 Tempo: 60s	Robustez Geográfica: O algoritmo funciona consistentemente em qualquer densidade demográfica (do Amapá a São Paulo)?
G2	Curva de Retorno (10)	UF: MG P: 2, 4, ..., 20	Raio: 100 km Métrica: Distância Greenfield: Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 5 Iter: 1000 Tempo: 60s	Utilidade Marginal: Qual o ganho real de cada novo campus adicionado? Onde o ganho satura?
G3	Sensibilidade Raio (10)	UF: SP P: 10	Raio: 20, 40, ..., 200 km Métrica: Distância Greenfield: Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 5 Iter: 1000 Tempo: 60s	Impacto da Infraestrutura: Como a melhoria na mobilidade (raio maior) substitui a necessidade de novos campi?
G4	Métrica (Km vs Tempo) (6)	UF: AM, PA, MT P: 10	Raio: 100 km vs 1.5h Métrica: Km vs Tempo Greenfield: Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 5 Iter: 1000 Tempo: 60s	Realismo: Em estados com estradas precárias, otimizar por "Tempo" altera drasticamente a decisão?
G5	Estratégias de Busca (10)	UF: SP, MG, BA, RS, PE P: 10	Raio: 100 km Métrica: Distância Greenfield: Não	Strat: Best vs First Iter: 100	k_max: 5 Iter: 1000 Tempo: 60s	Eficiência: A estratégia "First Improvement" (mais rápida) sacrifica muita qualidade em relação à "Best"?
G6	Agitação VNS (kmax) (10)	UF: BA P: 10	Raio: 100 km Métrica: Distância Greenfield: Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 1, 2, ..., 10 Iter: 1000 Tempo: 60s	Capacidade de Escape: Qual o nível de perturbação ideal para sair de ótimos locais complexos?
G7	Greenfield vs Legado (10)	UF: RJ, SP, MG, RS, PR P: 10	Raio: 100 km Métrica: Distância Greenfield: Sim vs Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 5 Iter: 1000 Tempo: 60s	Ineficiência Histórica: Quanto a rede atual "atrapalha" a otimização comparada a uma rede desenhada do zero?
G8	Convergência (7)	UF: GO P: 10	Raio: 100 km Métrica: Distância Greenfield: Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 5 Iter: 100...5000 Tempo: 60s	Estabilidade: O algoritmo precisa de 5.000 iterações ou com 500 ele já atinge o platô de qualidade?
G9	Escala Massiva (10)	UF: Regiões + Brasil P: 10, 20, 50, 100	Raio: 100 km Métrica: Distância Greenfield: Sim vs Não	Strat: Best Iter: 100	k_max: 5 Iter: 1000 Tempo: 120s/180s	Escalabilidade: Teste de estresse final com a matriz completa do país (5.570 municípios).

Anexo B – Resultados Detalhados Completos

ID	Grupo	Descricao	Config_Geral	Config_Cobertura	Config_BasicoLocal	Config_VHS	RAW_P	RAW_RAW	Status	Mig_Erro	Z_Inicial	Z_Greedy	Z_LS	Z_VHS	Etapa_Convergencia	Melhoria_N_Greedy_Inicial	Melhoria_N_LS_Inicial	Melhoria_N_LS_Greedy	Melhoria_N_VHS_Inicial	Melhoria_N_VHS_Vs_Greedy	Melhoria_N_VHS_LS	Tempo_Greedy_s	Tempo_LS_s	Tempo_VHS_s	Tempo_Totais_s	Tempo_Convergencia_s	Elasticidade	Tempo
1	G1	Vareduva Nacional	Estado AC	UF=AC	P=5	R=100	100	OK	OK		167228	171547	171547	171547	Greedy	2,5827	2,5827	0	2,5827	0	0,0004	0,0006	0,2346	0,302	0,006	0,021		
2	G1	Vareduva Nacional	Estado AL	UF=AL	P=5	R=100	100	OK	OK		567015	567015	567015	567015	Greedy	0	0	0	0	0	0,0005	0,0005	0,1134	0,932	0,006	0,042		
3	G1	Vareduva Nacional	Estado AM	UF=AM	P=5	R=100	100	OK	OK		656769	735100	735100	735100	Greedy	11,2672	11,2672	0	11,2672	0	0,0041	0,001	1,2337	1,239	0,004	0,003		
4	G1	Vareduva Nacional	Estado AP	UF=AP	P=5	R=100	100	OK	OK		105424	15028	15028	15028	Greedy	6,6846	6,6846	0	6,6846	0	0,0008	0,0015	0,372	0,34	0,006	0,018		
5	G1	Vareduva Nacional	Estado BA	UF=BA	P=5	R=100	100	OK	OK		2099168	2191267	2191267	2191267	VHS	5,90087	5,90087	0	6,023	0,11532	0,0004	0,001	1,5506	1,6	0,007	0,005		
6	G1	Vareduva Nacional	Estado CE	UF=CE	P=5	R=100	100	OK	OK		1464887	1476974	1476974	1476974	Greedy	0,83888	0,83888	0	0,83888	0	0,0126	0,001	0,6784	0,692	0,013	0,018		
7	G1	Vareduva Nacional	Estado DF	UF=DF	P=5	R=100	100	OK	OK		0	0	0	0	SKIPPED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	G1	Vareduva Nacional	Estado ES	UF=ES	P=5	R=100	100	OK	OK		580979	580979	580979	580979	Greedy	0	0	0	0	0	0,0006	0,0007	0,126	0,132	0,006	0,042		
9	G1	Vareduva Nacional	Estado GO	UF=GO	P=5	R=100	100	OK	OK		108439	112393	112393	112393	Greedy	5,5502	5,5502	0	5,5502	0	0,0061	0,0015	0,499	0,469	0,004	0,004		
10	G1	Vareduva Nacional	Estado MA	UF=MA	P=5	R=100	100	OK	OK		1175288	1287728	1287728	1287728	Greedy	5,95692	5,95692	0	5,95692	0	0,0039	0,001	1,3045	1,309	0,004	0,003		
11	G1	Vareduva Nacional	Estado MG	UF=MG	P=5	R=100	100	OK	OK		2919578	3025676	3025676	3025676	Greedy	3,63402	3,63402	0	3,63402	0	0,0044	0,001	1,9618	1,967	0,004	0,002		
12	G1	Vareduva Nacional	Estado MS	UF=MS	P=5	R=100	100	OK	OK		372236	423238	423238	423238	Greedy	5,100	5,100	0	5,100	0	0,0008	0,0014	1,5086	1,517	0,009	0,006		
13	G1	Vareduva Nacional	Estado MT	UF=MT	P=5	R=100	100	OK	OK		481571	528962	528962	528962	Greedy	9,84092	9,84092	0	9,84092	0	0,0038	0,001	1,4841	1,489	0,004	0,003		
14	G1	Vareduva Nacional	Estado PA	UF=PA	P=5	R=100	100	OK	OK		1233040	1278956	1278956	1278956	Greedy	11,50421	11,50421	0	11,50421	0	0,0047	0,001	1,4123	1,419	0,005	0,003		
15	G1	Vareduva Nacional	Estado PB	UF=PB	P=5	R=100	100	OK	OK		655036	655036	655036	655036	Greedy	0	0	0	0	0	0,0009	0,0004	0,1487	0,155	0,008	0,051		
16	G1	Vareduva Nacional	Estado PE	UF=PE	P=5	R=100	100	OK	OK		1502557	1530914	1530914	1530914	Greedy	1,88725	1,88725	0	1,88725	0	0,0002	0,001	0,6484	0,657	0,009	0,014		
17	G1	Vareduva Nacional	Estado PI	UF=PI	P=5	R=100	100	OK	OK		505195	554246	554246	554246	Greedy	9,70932	9,70932	0	9,70932	0	0,0006	0,0016	1,4535	1,471	0,009	0,004		
18	G1	Vareduva Nacional	Estado PR	UF=PR	P=5	R=100	100	OK	OK		1717317	1747287	1747287	1747287	Greedy	1,74516	1,74516	0	1,74516	0	0,0058	0,011	1,1718	1,619	0,008	0,004		
19	G1	Vareduva Nacional	Estado RN	UF=RN	P=5	R=100	100	OK	OK		2348032	2348032	2348032	2348032	Greedy	0	0	0	0	0	0,0006	0,0007	0,1341	0,141	0,007	0,047		
20	G1	Vareduva Nacional	Estado RR	UF=RR	P=5	R=100	100	OK	OK		544949	544949	544949	544949	Greedy	0	0	0	0	0	0,0003	0,0004	0,1271	0,133	0,005	0,04		
21	G1	Vareduva Nacional	Estado RO	UF=RO	P=5	R=100	100	OK	OK		249102	270160	270160	270160	Greedy	8,45387	8,45387	0	8,45387	0	0,0003	0,0007	0,7896	0,796	0,005	0,007		
22	G1	Vareduva Nacional	Estado RR	UF=RR	P=5	R=100	100	OK	OK		1085642	109880	109880	109880	Greedy	16,95642	16,95642	0	16,95642	0	0,0004	0,0007	0,4786	0,485	0,005	0,011		
23	G1	Vareduva Nacional	Estado RS	UF=RS	P=5	R=100	100	OK	OK		1483839	1538249	1538249	1538249	Greedy	3,03962	3,03962	0	3,03962	0	0,0003	0,0014	1,7028	1,8	0,005	0,003		
24	G1	Vareduva Nacional	Estado SE	UF=SE	P=5	R=100	100	OK	OK		1145524	1145524	1145524	1145524	Greedy	0	0	0	0	0	0,0004	0,0005	0,1235	0,163	0,008	0,042		
25	G1	Vareduva Nacional	Estado SE	UF=SE	P=5	R=100	100	OK	OK		384995	384995	384995	384995	Greedy	0	0	0	0	0	0,0004	0,0004	0,1235	0,13	0,006	0,059		
26	G1	Vareduva Nacional	Estado SP	UF=SP	P=5	R=100	100	OK	OK		6406194	6603985	6603985	6603985	Greedy	3,0875	3,0875	0	3,0875	0	0,0007	0,001	2,9121	2,919	0,006	0,002		
27	G1	Vareduva Nacional	Estado TO	UF=TO	P=5	R=100	100	OK	OK		225562	258186	258186	258186	Greedy	14,46343	14,46343	0	14,46343	0	0,0045	0,0008	1,3987	1,404	0,004	0,003		
28	G2	Curva de Retorno	P=2	UF=MG	P=2	R=100	100	OK	OK		2919578	3086977	3086977	3086977	Greedy	1,4026	1,4026	0	1,4026	0	0,0008	0,0016	0,2064	0,209	0,006	0,004		
29	G2	Curva de Retorno	P=4	UF=MG	P=4	R=100	100	OK	OK		2919578	3086977	3086977	3086977	Greedy	3,06157	3,06157	0	3,06157	0	0,0043	0,0008	1,3026	1,308	0,004	0,003		
30	G2	Curva de Retorno	P=6	UF=MG	P=6	R=100	100	OK	OK		2919578	3041139	3041139	3041139	Greedy	4,16365	4,16365	0	4,16365	0	0,0043	0,001	1,2656	1,271	0,004	0,002		
31	G2	Curva de Retorno	P=8	UF=MG	P=8	R=100	100	OK	OK		2919578	3066770	3066770	3066770	Greedy	5,04155	5,04155	0	5,04155	0	0,0048	0,0012	2,6845	2,685	0,005	0,002		
32	G2	Curva de Retorno	P=10	UF=MG	P=10	R=100	100	OK	OK		2919578	3086977	3086977	3086977	VHS	5,73387	5,73387	0,02187	5,73387	0,02187	0,0003	0,0034	3,2867	3,295	0,009	0,003		
33	G2	Curva de Retorno	P=12	UF=MG	P=12	R=100	100	OK	OK		2919578	340355	340355	340355	Greedy	1,28443	1,28443	0	1,28443	0	0,0007	0,0016	0,2064	0,209	0,006	0,002		
34	G2	Curva de Retorno	P=14	UF=MG	P=14	R=100	100	OK	OK		2919578	311629	311629	3117198	VHS	6,57604	6,57604	0,17697	6,57604	0,17697	0,0007	0,0024	4,5854	4,955	0,011	0,002		
35	G2	Curva de Retorno	P=16	UF=MG	P=16	R=100	100	OK	OK		2919578	3119463	3121028	312542	VHS	6,84617	6,84617	0,09017	6,84617	0,09017	0,0005	0,0056	4,7491	4,975	0,011	0,002		
36	G2	Curva de Retorno	P=18	UF=MG	P=18	R=100	100	OK	OK		2919578	3126204	3127769	3132345	VHS	7,07726	7,07726	0,05006	7,07726	0,05006	0,0004	0,0028	4,5732	5,745	0,012	0,002		
37	G2	Curva de Retorno	P=20	UF=MG	P=20	R=100	100	OK	OK		2919578	3131100	3135002	3138866	VHS	7,24256	7,24256	0,14343	7,24256	0,14343	0,0003	0,0023	6,8145	6,845	0,011	0,004		
38	G3	Sensibilidade Rato	Rato 20km	UF=SC	P=10	R=100	100	OK	OK		3248217	3248217	3248217	3248217	Greedy	0,22126	0,22126	0,02126	0,22126	0,02126	0,0004	0,0005	0,1341	0,141	0,007	0,047		
39	G3	Sensibilidade Rato	Rato 40km	UF=SP	P=10	R=400	100	OK	OK		987194	987194	987194	987194	Greedy	9,87194	9,87194	0	9,87194	0	0,0195	0,0022	2,7475	2,769	0,027	0,007		
40	G3	Sensibilidade Rato	Rato 60km	UF=SP	P=10	R=600	100	OK	OK		5952893	6418755	6418755	6428900	VHS	7,82278	7,82278	0,14824	7,82278	0,14824	0,0002	0,0021	2,8149	2,826	0,011	0,004		
41	G3	Sensibilidade Rato	Rato 80km	UF=SP	P=10	R=800	100	OK	OK		6285357	6591255	6591255	6592890	VHS	4,86864	4,86864	0,0242	4,86864	0,0242	0,0002	0,0022	3,5454	3,556	0,011	0,003		
42	G3	Sensibilidade Rato	Rato 100km	UF=SP	P=10	R=1000	100	OK	OK		6406194	6611984	6612168	6612168	Busca Local	3,21049	3,21049	0,0046	3,21049	0,0046	0,0003	0,0023	3,1386	3,151	0,012	0,004		
43	G3	Sensibilidade Rato	Rato 120km	UF=SP	P=10	R=1200	100	OK	OK		6531124	6612168	6612168	6612168	Busca Local	1,2443	1,2443	0	1,2443	0	0,0014	0,0013	1,9012	1,942	0,011	0,006		
44	G3	Sensibilidade Rato	Rato 140km	UF=SP	P=10	R=1400	100	OK	OK		6591101	6612168	6612168	6612168	Greedy	0,47206	0,47206	0	0,47206	0	0,0014	0,0013	2,0					

Referências

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 30 dez. 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 04 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Centenário da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Brasília: MEC/SETEC, 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf. Acesso em: 04 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Governo federal anuncia 100 novos campi de Institutos Federais. Portal Gov.br, Brasília, 12 mar. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/marco/governo-federal-anuncia-100-novos-campi-de-institutos-federais>. Acesso em: 04 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. MEC celebra 115 anos da Rede Federal. Portal Gov.br, Brasília, 24 set. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/setembro/mec-celebra-115-anos-da-rede-federal>. Acesso em: 04 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Quais critérios foram utilizados para a escolha dos municípios? Portal Gov.br, Brasília, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/100-novos-ifs/quais-criterios-foram-utilizados-para>. Acesso em: 04 dez. 2025.

CARVALHO, Lucas Resende de; AMARAL, Pedro Vasconcelos Maia do; MENDES, Philipe Scherrer. Matrizes de distâncias e tempo de deslocamento rodoviário entre os municípios brasileiros: uma atualização metodológica para 2020. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2021. (Texto para Discussão, 630). Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/cdp/textdis/td630.html>. Acesso em: 04 dez. 2025.

CHURCH, Richard; REVELLE, Charles. The maximal covering location problem. Papers of the Regional Science Association, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 101–118, 1974.

HANSEN, P.; MLADENOVIC, N.; TODOSIJEVIC, R.; HANAFI, S. Variable neighborhood search: basics and variants. **EURO Journal on Computational Optimization**, v. 5, n. 3, p. 423-454, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13675-016-0075-x>. Acesso em: 10 dez. 2025.

SOUZA, Marcione Jamilson Freitas. **Inteligência Computacional para Otimização: meta-heurísticas**. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Computação, 2024. Notas de aula. Disponível em: <http://www.decom.ufop.br/prof/marcione/Disciplinas/InteligenciaComputacional/InteligenciaComputacional.pdf>. Acesso em: 04 dez. 2025.